

ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOIIY TARMOQNING TUTGAN O'RNI

Sattorova Xumora Muxtorjon qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Maqolada: Ijtimoiy tarmoqning insonlar hayotida tutgan o'rni, yoshlar o'rtasida internet savodxonligining yuqoriligi, ulardan unumli foydalanib hattoki qay tarzda daromad keltirish haqida yoritilgan.

Tayanch so'zlar: OAV, ijtimoiy tarmoqlar, globallashuv, axbarot savodxonligi, SMM, mobilografiya, storiesmaker, argetolog.

Ijtimoiy media platformalari bizning bir-biriga bog'langan dunyomizning yurak urushiga aylanadi. Bugungi zamon shiddati hayotimizni internet yoki ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Turli xil kelib chiqishi va yosh guruhlarini qamrab olgan milliardlab odamlar ushbu platformalarni hayotlarining ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi.

Quyida o'rtacha odam va ularning ijtimoiy tarmoqlardan har kuni foydalanishi bo'yicha 2023yilgi statistic ma'lumotlar keltirilgan:

- Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari soni:

Dunyo bo'ylab 4.8 milliard ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi bor. Bu dunyo aholisining 59.9% ni va barcha internet foydalanuvchilarining 92.7%ni tashkil qiladi.

- Ijtimoiy tarmoqlarda o'rtacha kunlik vaqt:

O'rtacha odam kuniga 2soat 24daqiqqa vaqt sarflaydi.

- Eng ko'p foydalaniladigan ijtimoiy tarmoqlar;

Bular Facebook, You tube, WhatsApp va yoshlar orasida keng foydalaniladiganlardan biri bu-Instagram.

Ko'p yoshlar shu kabi platformalardan shunchaki musiqa tinglash, har xil turdagi qiziqarli, kayfiyat ko'taruvchi video roliklarni tomosha qilish bilan o'zlarining qimmatli vaqtini sarflayotganini payqamay qolishmoqda. Ammo internetdan shunchaki vaqt o'tkazish uchunгина emas, balki uning orqasidan daromadga chiqish ham mumkin. Hozir internet jadal rivojlangan sari insonlarning internet savodxonligi ham ortib bormoqda. Biz Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali qanaqa qilib daromadga chiqish haqida boshlaymiz.

Instagramda pul topishning birinchi yo'li bu albatta **SMM**

SMM-bu Social Media Marketing ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda marketing. Bu tarmoqda siz tavarlar va xizmatlarni ijtimoiy tarmoqlarda tanitasiz va uni yurg'izasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda marketing-juda effektiv qurol bo'lib, uning yordamida bloglardan, saytlardan foydalanuvchilarni jalb etish mumkin. Bunda har xil beznis do'kon, go'zallik salon, kafe va restoranlar,shaxsiy brendlarni Instagram sahifasida to'g'ri yurg'izib berasiz. Post, storislar joylaysiz, kontent plan tuzasiz. Target ya'ni reklama yoqasiz. Keyin esa beznis yoki shaxsiy brend egalari sizga bu ishingiz uchun pul to'laydi. Boshlang'ich SMM mutaxassislar har bitta loyihadan 250-300\$ dan boshlab daromad oladi.

- **Ikkinchi yo'nalish bu-Mobilografiya** ya'ni smartfon orqali professional darajada syomka va mantaj qilishdir. Bunda Mobilograflar sifatli va qiziqarli kadrlarni hech qanday kameralarsiz o'zlarining qo'l telefonlari orqali suratga oladi va uning ustida ishlaydi. Boshlang'ich Mobilograflar bitta vedioni 15-20\$ dan olishadi.

- **Uchinchi yo'nalish bu-Storismaker** bu asosan shaxsiy brend egalari uchun stories yaratib beradi. Kontent plan tuzadi, ssenariy o'ylab topadi. Bu kasb orqali siz 300-310\$g acha daromadga chiqsangiz bo'ladi. Bu kasbni eng yaxshi tomoni shundaki, bu yo'nalishda 100% uyda o'ttirgan holda ya'ni masofadan turib ishlashingiz mumkin.

- Yana bitta Instagram orqali pul topishning yo'nalishlaridan biri bu **Target**. Ular beznis yoki shaxsiy sahifalar uchun reklama yoqib berishadi va shu orqali daromadga chiqishadi.

Xulosa qilib aytganda yoshlar bo'sh vaqtlarini faqatgina shu kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'ttirib emas balki yangi kasblarni o'rganib foydaga chiqish haqida edi. Bu bilan yosh avlod 24soat ijtimoiy tarmoqlarda o'ttirsin degani emas albatta jonli, haqiqiy va real muloqot o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Yoshlar ko'proq kitob o'qishlari va o'z ustida ishlashlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomov S.S va boshqalar: "Axbarot tizimlari va texnologiyalari" 2000.
2. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).
3. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.
4. Berdiyeva, S. (2024). SINF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. *Talqin va tadqiqotlar*.
5. Berdiyeva, S., & Sattorova, X. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O 'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH. *Talqin va tadqiqotlar*.